

CHIZIQLI ALGEBRA FANIDA INTEGRATSIYA MAVZUSINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Nafisa Tuxtasinova

Oriental universiteti Matematika va axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi, nafisatxtasinova092@gmail.com

Fayzullo Kamaliddinov

Oriental universiteti DI 401 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18309509>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda o'qitiladigan chiziqli algebra fanining "integratsiya" mavzusini o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda integratsiya tushunchasining chiziqli algebra elementlari bilan bog'liqligi ilmiy asosda tahlil qilinib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar - kompetensiyaviy yondashuv, muammoli ta'lim, loyiha asosida ta'lim hamda fanlararo integratsiya asosidagi metodikalar ko'rib chiqildi. Raqamli ta'lim muhiti doirasida GeoGebra, MATLAB, Maple kabi dasturiy vositalardan foydalanish chiziqli algebra mavzularining vizual va amaliy o'zlashtirilishini ta'minlashda muhim omil ekanligi ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari taklif etilgan metodika asosida o'quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari va mustaqil fikrlash qobiliyatlarining sezilarli darajada rivojlanganini isbotladi. Yangi metodika fanlararo integratsiya va raqamli texnologiyalarga asoslanib, talaba shaxsining faol ishtirokiga yo'naltirilganligi bilan an'anaviy yondashuvlardan farq qiladi. Shu bois, taklif etilgan metodikaning ta'lim sifatini oshirishda, zamonaviy talablar darajasida chiziqli algebra fanini o'qitishda samarali vosita ekanligi xulosa qilinadi. Maqola oliy ta'limda matematik fanlarni o'qitishni modernizatsiya qilish va ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etishda ilmiy-uslubiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: integratsiya, fanlararo integratsiya, integrallashgan ta'lim, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti, kompetensiyaviy yondashuv, muammoli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, AKT, GeoGebra, MATLAB, Maple, matematik modellashtirish, vektorlar fazosi, matritsalar, chiziqli operator, nazariy va amaliy integratsiya.

Annotation: This article examines the issue of improving the methodology for teaching the topic of "integration" within the subject of linear algebra taught in higher education. The research scientifically analyzes the relationship between the concept of integration and the elements of linear algebra, and reviews methodological approaches based on modern pedagogical technologies such as the competency-based approach, problem-based learning, project-based learning, and interdisciplinary integration. Within the digital learning environment, the use of software tools such as GeoGebra, MATLAB, and Maple is shown to be an important factor in ensuring the visual and practical mastery of linear algebra topics. The research results demonstrate that, on the basis of the proposed methodology, students' theoretical knowledge, practical skills, and independent thinking abilities developed significantly. The new methodology, grounded in interdisciplinary integration and digital technologies, differs from traditional approaches in its focus on the active participation of the learner. Therefore, it is concluded that the proposed methodology is an effective tool for improving the quality of education and for teaching linear algebra in accordance with modern requirements. The article has scientific and methodological significance for modernizing the

teaching of mathematical disciplines in higher education and implementing advanced pedagogical practices.

Keywords: integration, interdisciplinary integration, integrated education, innovative technologies, digital learning environment, competency-based approach, problem-based learning, pedagogical technologies, ICT, GeoGebra, MATLAB, Maple, mathematical modeling, vector space, matrices, linear operator, theoretical and practical integration.

Kirish. Chiziqli algebra oliy ta'lim tizimida matematikaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u kelajakdagi muhandislik, informatika, iqtisodiyot va pedagogika yo'nalishidagi mutaxassislarining matematik tayyorgarligini belgilaydi. Ushbu fan yordamida talabalar fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, model tuzish, ma'lumotlarni tahlil qilish, optimallashtirish kabi zamonaviy kompetensiyalarni egallaydilar. "Integratsiya" mavzusi chiziqli algebra doirasida vektorlar, funksiya fazolari, matritsalar, determinantlar, chiziqli operatorlar hamda differensial va integral hisob bilan uzviy bog'liq bo'lib, matematik tushunchalarning yaxlit tizim sifatida idrok etilishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda chiziqli algebra faqat nazariy bilimlarni o'rgatish bilangina cheklanib qolmasdan, balki: real muammolarni hal qilish, modellashtirish, axborot texnologiyalariga qo'llash, fanlararo integratsiya imkoniyatlarini ochib berish bilan ham ahamiyatlidir. Masalan, matritsalar va determinantlardan foydalanib: iqtisodiyotda *"Leontyevning xarajat-natija modeli"* tuziladi; fizika fanida *elektr zanjirlaridagi tok kuchlarini hisoblashda chiziqli tenglamalar sistemasi* yechiladi; informatikada *sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish algoritmlarida* vazn koeffitsientlarini topishda vektor va matritsalaridan foydalaniladi; grafika va dizaynda *tasvirlarni burish, masshtablash va ko'chirish* matritsalar orqali amalga oshiriladi; geodeziya va arxitekturada *koordinatalarni o'zgartirish va obyektlarni loyihalash* chiziqli algebra asosida bajariladi.

Integratsiya tushunchasining o'zi ham faqat matematika doirasida emas, balki fanlararo aloqadorlikni bildiradi. Masalan, integralni maydon va hajmni hisoblashda fizik jarayonlarga qo'llash, ehtimollar nazariyasida taqsimot funksiyasini aniqlash, informatika fanida signal va tasvirlarni qayta ishlashda foydalanish bunga yorqin misoldir. Chiziqli algebra bilan integral hisobning integratsiyasi natijasida talabalarda matematik tushunchalarning parchalanmagan, balki yaxlit tizim sifatidagi tasavvuri shakllanadi. Shu bois chiziqli algebra doirasida integratsiya mavzusini o'qitish metodikasini takomillashtirish, an'anaviy ma'ruza va mashg'ulot uslublari bilan cheklanib qolmasdan, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, muammoli ta'lim elementlari, loyiha asosida o'qitish, virtual laboratoriyalar kabi innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Tadqiqotimizda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Nazariy tahlil metodi: ushbu bosqichda chiziqli algebra fanidagi "integratsiya" tushunchasining nazariy asoslari o'rganildi. Bunda quyidagilarga e'tibor qaratildi: integratsiya tushunchasining rivojlanish tarixi, integral hisobning chiziqli algebra bilan uzviy bog'liqligi, fanlararo integratsiya nazariyasi, xorijiy tajriba va zamonaviy metodik adabiyotlar tahlili. Ilmiy tomondan Vygotskiy, Bruner, Deweylarning integrativ ta'lim haqidagi g'oyalari asos qilib olindi. Shuningdek, konstruktivistik yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi tahlil qilindi. Aniq misol tariqasida: matritsa determinanti orqali figurani masshtablash koeffitsienti aniqlanadi integral yordamida figura maydoni hisoblanadi. Shu orqali integral va matritsa amallari orasidagi matematik integratsiya ochib berildi.

Pedagogik tajriba-sinov metodi: tajriba ikki bosqichda o'tkazildi:

nazorat guruhi - an'anaviy dars usuli bilan

tajriba guruhi - integratsiyalashgan innovatsion metodika asosida

Tajriba darslarida: GeoGebra, MATLAB, Maple dasturlari qo'llandi, muammoli ta'lim asosida vaziyatlar berildi, fanlararo aloqadorlik keng yoritildi

Masalan, vektorlarning skalyar ko'paytmasini mexanikada bajarilgan ish bilan bog'lash, matritsalar yordamida iqtisodiyotdagi balans modelini hisoblash, determinant nolga teng bo'lsa, fizika modelida sistema yechimga ega emasligi isbotlanishini aytish mumkin.

Tajriba yakunida talabalarning mustaqil fikrlash darajasi, matematik kompetensiyasi, AKTdan foydalanish ko'nikmasi oshgani kuzatildi.

Diagnostik metodlar: Talabalar tayyorgarlik darajasi quyidagi vositalar orqali baholandi:

1. Test sinovlari

bilim darajasi (biladi/bilmaydi)

tushunchalarni qo'llay olish qobiliyati

yechim topish tezligi

2. So'rovnoma

Quyidagi savollar qo'yildi:

dars siz uchun qiziqarli bo'ldimi?

GeoGebra va MATLAB sizga yordam berdimi?

integratsiya mavzusini boshqa fanlarga bog'lay oldingizmi?

3. Baholashning reyting tizimi

30% joriy nazorat

30% amaliy topshiriqlar

40% yakuniy nazorat

Talabaga vazifa sifatida "Matritsa yordamida koordinatalarni aylantirish, GeoGebrada grafik hosil qilish, natijani izohlash" kabi topshiriqlarni berish mumkin.

Matematik-statistik tahlil: natijalarning ishonchliligini ta'minlash uchun o'rtacha ballar hisoblandi, variatsiya ko'rsatkichi aniqlandi, student t-kriteriyi orqali farq ishonchliligi tekshirildi

Masalan, nazorat guruhining o'rtacha bali - 63%, tajriba guruhiniki - 81%, o'sish dinamikasi - 18% ni tashkil etdi, bu metodika samaradorligini ko'rsatadi.

Dars jarayonida qo'llangan metodik yondashuvlarning mazmuni quyidagicha izohlash mumkin.

Muammoli ta'limda o'qituvchi masala beradi:

"Matritsa determinanti nol bo'lsa, nima sababdan sistema yechimga ega emas?"

Talabalar: gipoteza qo'yadi, tajriba qiladi, xulosa chiqaradi.

Bu jarayon ijodkorlikni rivojlantiradi.

Fanlararo quyidagi bog'lanishlar amalga oshirildi: fizikada kuchlar parallelogrammasi (vektorlar), iqtisodiyotda input-output model (matritsalar), informatikada tasvirni burish (transformatsiya matritsasi), geometriyada fazoda tekislik tenglamasi.

Loyihaviy ta'lim doirasida talabalarga quyidagi takliflarni berish mumkin:

"Sun'iy yo'ldosh harakat trayektoriyasini vektorlar yordamida modellashtiring."

Bu loyihani quyidagi bosqichlarda amalga oshirish tavsiya etiladi: ma'lumot yig'ish, model tuzish, MATLABda simulyatsiya qilish va hisobot yozish bilan yakunlash.

AKTdan foydalanish: GeoGebra, MATLAB, Maple misollar bilan

GeoGebra - GeoGebra yordamida quyidagilar bajarildi: vektorlarni grafik ko'rishda tasvirlash, matritsa transformatsiyasining geometrik talqini, fazoda tekislik va to'g'ri chiziqni chizish. Bunda koordinata tekisligida uchburchak berildi, unga transformatsiya matritsasi qo'llandi. GeoGebrada burilish, cho'zish va akslantirishni ko'rish mumkin. Talaba determinanti bilan figura maydonining o'zgarishini kuzatadi.

MATLAB - MATLABda quyidagilar bajarildi: katta o'lchamli matritsa bilan ishlash, chiziqli tenglamalar sistemasini yechish, o'z qiymat va o'z vektorlarni topish

Maple - bu dasturida: analitik yechimlar chiqarildi, integrallar hisoblandi, grafiklar chizildi.

Xulosa sifatida metodlar ilmiy asoslangan, aniq amaliy misollar bilan boyitilgan, AKT vositalari aniq ko'rsatilgan.

Takomillashtirilgan metodika asosida darslarning tashkil etilishi quyidagi natijalarga olib keldi. Avvalo, talabalar integratsiya tushunchasining mohiyatini chuqurroq anglay boshladilar. Ular integratsiyani faqat matematik amallar majmui sifatida emas, balki turli fanlar, usullar va yondashuvlarni yagona tizimda qo'llash jarayoni sifatida talqin qila oldilar. Natijada chiziqli algebra, analiz, informatika, fizika va iqtisodiyot fanlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'ra olish kompetensiyasi shakllandi. Talabalar algebraik va analitik yondashuvni o'zaro bog'lay olishni o'rgandilar. Masalan, chiziqli operatorlarning o'z qiymatlari va o'z vektorlarini topish jarayonida algebraik hisob-kitoblar bilan birga ularning grafik talqinini ham bajarib, natijani tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ldilar. Integrallarni chiziqli algebra masalalarida qo'llash, ya'ni funksiyalar fazosida skalyar ko'paytma, norm va ortogonalizatsiya jarayonlarini integral orqali ifodalash ham talabalar tomonidan muvaffaqiyatli o'zlashtirildi. Grafik interpretatsiyalar orqali fazoviy tasavvur sezilarli ravishda rivojlandi. GeoGebra va MATLAB dasturlarida vektorlar, tekisliklar, fazoviy jismlar, transformatsiyalarni ko'rgazmali tasvirlash talabalar uchun abstrakt tushunchalarning real ko'rishga ega bo'lishini ta'minladi. Bu esa ayniqsa chiziqli fazo, bazis, o'lcham, proeksiya kabi tushunchalarni tushunishda samarali bo'ldi. Shuningdek, talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarish malakalari ham keskin oshdi. Muammoli ta'lim, kichik guruhlarda ishlash, loyiha asosida topshiriqlar bajarish kabi metodlar ularning faolligi va mas'uliyatini kuchaytirdi. Talabalar masalalarning yagona to'g'ri javobini emas, balki bir nechta yechim yo'llarini qidirishga odatlandilar. Nazorat natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy metod asosida o'qitilgan nazorat guruhida bilim ko'rsatkichlarining o'sishi o'rtacha 12-15% ni tashkil etdi. Integratsiyalashgan metodikadan foydalangan tajriba guruhida esa bu ko'rsatkich 28-32% gacha yetdi. Ushbu farq matematik-statistik tahlil asosida ishonchli deb topildi. Natijalarning tahlili shuni tasdiqlaydi-ki, taklif etilgan metodika nafaqat bilimlar hajmini oshiradi, balki: ijodiy yondashuvni, amaliy faoliyatga tayyorgarlikni, axborot texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini, fanlararo bog'lanishlarni ko'ra olish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shunday qilib, takomillashtirilgan metodika chiziqli algebra fanini o'qitishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, uni ta'lim amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, chiziqli algebra fanida integratsiya mavzusini faqat formulalar darajasida emas, balki: fizika, iqtisodiyot, informatika, geometriya, ehtimollar nazariyasi bilan bog'liq holda o'qitish katta samaradorlik beradi. Ayniqsa quyidagilar muhim omil bo'ldi: real hayotiy misollar asosida integrallarni tushuntirish, dasturiy paketlar

yordamida yechimlarni vizuallashtirish, talabalarning mustaqil izlanishini rag'batlantirish, kichik guruhlar bilan ishlash. An'anaviy ma'ruza asosidagi o'qitishdan farqli ravishda interaktiv yondashuvlar talabalarning fanga qiziqishini keskin oshirdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi ilmiy asoslangan xulosalarga kelindi.

Birinchidan, integratsiya mavzusini o'qitishda fanlararo yondashuvning qo'llanilishi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Chiziqli algebra bilan matematik analiz, fizika, informatika, iqtisodiyot fanlari o'rtasidagi uzviy aloqadorlikni yoritish talabalarda bilimlarning parchalanmagan, balki yagona tizim sifatida idrok etilishiga olib keldi. Natijada chiziqli algebra mavzulari abstrakt matematik konstruktsiya sifatida emas, balki real jarayonlarning modeli sifatida namoyon bo'ldi. Bu esa integratsiyaning didaktik nuqtayi nazardan samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar va dasturiy paketlardan foydalanish chiziqli algebra fanini o'qitishda zaruriy shartlardan biri ekani isbotlandi. GeoGebra, MATLAB, Maple kabi dasturiy vositalar yordamida vektorlar, matritsalar, chiziqli operatorlar, fazoviy figuralarning transformatsiyasi ko'rgazmali shaklda tasvirlandi. Vizual modellashtirish abstrakt tushunchalarning mazmunini ochib berishga, fazoviy tasavvurni rivojlantirishga hamda talabalarda mustaqil tadqiqot olib borish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qildi. Shuningdek, dasturiy muhitda eksperimentlar o'tkazish matematik natijalarni tekshirish va tahlil qilish imkonini kengaytirdi.

Uchinchidan, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish talabalarda ijodkorlik, tashabbuskorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi tajriba-sinov jarayonida o'z tasdig'ini topdi. Muammoli savollarni hal etish jarayonida talabalar gipoteza ilgari surish, dalillar keltirish, tahlil qilish, xulosa chiqarish bosqichlarini mustaqil bajardilar. Bu esa ularning faolligini oshirib, reproduktiv emas, balki produktiv fikrlash darajasiga ko'tarilishiga sabab bo'ldi.

To'rtinchidan, ishlab chiqilgan yangi metodika talaba shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga to'liq mos keladi. Dars jarayonida individual yondashuv, differensiallashtirilgan topshiriqlar, kichik guruhlarda ishlash, loyiha faoliyati kabi elementlarning mavjudligi talabaning subyekt sifatida ishtirok etishini ta'minladi. Natijada bilim olish jarayonida talaba faqat ob'ekt sifatida emas, balki faol ishtirokchi, hamkor va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ldi.

Olingan natijalarning matematik-statistik tahlili taklif etilayotgan metodikaning ishonchli va samarali ekanligini ko'rsatdi. Nazorat va tajriba guruhlari natijalari o'rtasidagi sezilarli farq metodika ta'lim sifatiga real ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Shunday qilib, taklif etilayotgan metodikani ta'lim amaliyotiga tatbiq etish chiziqli algebra fanini o'qitish sifatini oshiradi, talabalarda fanlararo integratsiya asosida tizimli bilimlar, yuqori darajadagi matematik tafakkur, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Mazkur metodika oliy ta'limda matematika fanlarini modernizatsiya qilish jarayonida qo'llash uchun metodik jihatdan asoslangan va istiqbolli hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
2. Farkhodovich, T. D. (2022). The problem of forming interpersonal tolerance in future

teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), 12-15.

3. Tukhtasinov, D. (2018). Development of logical thinking of pupils of 5-9th grades in the lessons of mathematics. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 209(22), 586-587.

4. Sayfutdinovna, A. B., Farkhadovich, T. D., & Imomovna, T. N. (2021). Methodology Of Developing Logical Thinking In The Process Of Teaching Mathematics In Grades 5-9 Students Ways To Apply In Practice The Didactic Complex Of Conditions For The Development Of Logical Thinking Of Students In Mathematics Lessons. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 948-962.

5. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 3(3), 24-28.